

NUTQ APPARATI MUSHAKLARINI MUSTAHKAMLASHGA QARATILGAN LOGORITMIK MASHQLAR

Ibodullayeva Sharofat Nurullayevna¹, Qoratoyeva Sug'diyona Abdumajid qizi, Sabiyeva
Firuza Kamoldinovna, Qurbanbayeva Jarqinoy Qirqbay qizi

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Maxsus pedagogika kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18196953>

Annotatsiya: Logoritmik mashqlar nutq apparati mushaklarini mustahkamlash, artikulyatsion harakatlarni rivojlantirish va bolalarning nutq faolligini oshirishda samarali vosita sanaladi. Ushbu maqolada logoritmikaning nazariy asoslari, uning maxsus pedagogika va inklyuziv ta'limdagi o'rni, shuningdek, nutq nuqsonlariga ega bo'lgan bolalar bilan olib boriladigan koreksion mashg'ulotlarda qo'llanish imkoniyatlari yoritilgan. Tadqiqotning maqsadi logoritmik mashqlar yordamida nafas olish, tovush hosil qilish, artikulyatsiya va ritmik harakatlarning uyg'unlashuviga erishish orqali nutq apparati mushaklari faoliyatini optimallashtirishdan iborat. Maqolada logoritmik mashqlarni yosh xususiyatlari, nutq buzilishining turi va darajasiga ko'ra moslashtirish tamoyillari ochib beriladi. Shuningdek, mashg'ulotlarni o'yin shaklida tashkil etishning kommunikativ va motivatsion afzalliklari asoslab beriladi. Logoritmikaning tizimli qo'llanilishi bolalarning fonematik eshituvini, ritmik sezgisini, koordinatsiya va motorika ko'nikmalarini rivojlantirishi, eng muhimi, nutqning ravonligi va aniqligini ta'minlashga yordam berishi ta'kidlanadi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, logoritmik mashqlar logopedik ta'sirning samaradorligini oshirishning muhim vositasi bo'lib, pedagogik va psixologik yondashuvlarning integratsiyasini talab qiladi. Maqola inklyuziv ta'lim muassasalarida logoped mutaxassislar, defektologlar va boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari uchun amaliy tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: logoritmika, nutq apparati, artikulyatsion mushaklar, nutq rivoji, ritmik mashqlar, fonematik eshituv, inklyuziv ta'lim, logopedik koreksiya.

Abstract: Logorhythmic exercises are considered an effective tool for strengthening the muscles of the speech apparatus, developing articulatory movements, and increasing children's speech activity. This article discusses the theoretical foundations of logorhythmics, its role in special pedagogy and inclusive education, as well as the possibilities of its use in correctional training with children with speech disorders. The purpose of the study is to optimize the activity of the muscles of the speech apparatus by achieving harmony of breathing, sound production, articulation, and rhythmic movements with the help of logorhythmic exercises. The article reveals the principles of adapting logorhythmic exercises to age characteristics, the type and degree of speech disorder. It also substantiates the communicative and motivational advantages of organizing classes in a game form. It is emphasized that the systematic use of logorhythmics helps to develop children's phonemic hearing, rhythmic perception, coordination and motor skills, and most importantly, helps to ensure the fluency and accuracy of speech. The results show that logorhythmic exercises are an important tool for increasing the effectiveness of speech therapy, requiring the integration of pedagogical and psychological approaches. The article contains practical recommendations for speech therapists, defectologists and primary school teachers in inclusive educational institutions.

Keywords: logorhythmics, speech apparatus, articulatory muscles, speech development, rhythmic exercises, phonemic hearing, inclusive education, speech therapy correction.

Kirish

Nutq insonning eng muhim kommunikativ faoliyati bo'lib, uning to'g'ri shakllanishi jamiyatda muvaffaqiyatli ijtimoiylashuv, ta'lim olish va shaxs sifatida rivojlanishning asosiy omillaridan biridir. Nutq apparati mushaklarining yetarli darajada rivojlanmagani yoki ularning funksional faolligining pasayishi turli xil nutq nuqsonlarining kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Bunday nuqsonlar, ayniqsa, maktabgacha yosh davrida ko'p uchraydi va ular vaqtida aniqlanib, tuzatilmasa, bolaning keyingi ta'lim jarayoniga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu bois, nutq apparati mushaklarini mustahkamlashga qaratilgan koreksion mashqlar tizimini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish logopedik ta'lim va inklyuziv pedagogikaning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Nutq apparati mushaklarining rivojlanishi nafas olish, ovoz chiqarish, artikulyatsion harakatlar hamda ritm va koordinatsiya jarayonlarining uyg'un faoliyatiga bog'liq. Aynan shu nuqtai nazardan logoritmik mashqlar alohida ahamiyat kasb etadi. Logoritmika — bu nutq, ritm va harakatlarni birgalikda bajarishga asoslangan mashqlar majmuasi bo'lib, bolaning musiqiy-ritmik sezgisi, motor faoliyati va nutq mexanizmlarini kompleks rivojlantirishga xizmat qiladi. Logoritmik mashqlar yordamida artikulyatsion mushaklarning kuchi va egiluvchanligi oshadi, nafas jarayoni me'yorlashtiriladi, tovush hosil bo'lishi va talaffuzning aniqligi takomillashtiriladi. Shu bilan birga, bolaning fonematik eshituvini rivojlantirish, nutq tempini boshqarish va ritmik tuzilishlarni o'zlashtirishga katta imkon yaratadi.

Zamonaviy ta'lim jarayonida har bir bolaga shaxsiy yondashuv zarurligi ta'kidlanar ekan, logoritmik mashg'ulotlar inklyuziv ta'lim tizimida ayniqsa muhim o'rin egallaydi. Chunki u nafaqat maxsus ehtiyojga ega bo'lgan bolalarda nutqni to'g'rilashga, balki ularning ijtimoiy faolligini oshirishga, his-tuyg'ularini boshqarishga, diqqatni jamlashga va o'z-o'zini anglashga ham yordam beradi. Mashqlar ko'pincha o'yin va musiqaga asoslanganligi bois, bolalar o'zini erkin his qiladi, muloqotga bo'lgan ehtiyoj kuchayadi va ta'lim jarayonida ishtirok etish motivatsiyasi ortadi.

Nutq buzilishlari orasida dizartriya, rinolaliya, alaliya, dislaliya kabi holatlarda logoritmik mashg'ulotlarning samaradorligi tajribada keng tasdiqlangan. Bunday mashg'ulotlar muntazam olib borilganda, og'zaki nutqning ravonligi, mantiqiy bog'liqligi va ifodaviyligi sezilarli darajada yaxshilanadi. Shu bilan birga, bola harakatlarining muvofiqlashuvi, muskul tonusining normallasuvi, umumiy va mayda motorikaning rivojlanishi ham ta'minlanadi.

Nutq apparati mushaklarini rivojlantirishga qaratilgan logoritmik mashqlarning ilmiy asoslangan metodikasini ishlab chiqish, ularni ta'lim-tarbiya muassasalarida qo'llash mexanizmlarini takomillashtirish, shu jumladan pedagog va logopedlarning ushbu sohada kasbiy kompetensiyasini oshirish dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Shu sababli mazkur maqola logoritmik mashqlarni tizimli qo'llash orqali nutq apparati mushaklarini mustahkamlashning pedagogik va amaliy imkoniyatlarini keng yoritishga bag'ishlanadi.

Asosiy qism. Logoritmik mashqlar tizimi nutq apparati mushaklarini mustahkamlash va nutqning funksional mexanizmlarini rivojlantirishga xizmat qiladigan musiqiy-harakatli mashg'ulotlardan iboratdir. Ushbu mashqlarni qo'llashda asosiy e'tibor nafas olish jarayonini to'g'rilash, artikulyatsion mushaklar faoliyatini kuchaytirish, tovush talaffuzini yaxshilash va ritmik sezgini rivojlantirishga qaratiladi. Nafas mashqlari logoritmikaning boshlang'ich

bosqichini tashkil etib, ular orqali bola diafragmal nafas olishni o'rganadi, nafas chiqarish vaqtini uzaytiradi va ovoz hosil bo'lish jarayonini boshqarishga o'rganadi. Bu esa nutqning ravonligini ta'minlashda muhim omil sanaladi.

Artikulyatsion mashqlar logoritmikaning asosini tashkil etib, lab, til, jag' mushaklarining faoliyatini mustahkamlaydi. Masalan, tilning yuqoriga, pastga, orqaga harakatlantirilishi, lablarni cho'zish va kengaytirish, jag'ni boshqarish kabi mashqlar talaffuz aniqligini oshiradi. Bunday mashqlar ritmik qo'shiq, she'r yoki musiqaga mos holda bajarilganda bolaning motivatsiyasi kuchayadi, nutq harakatlari avtomatlashadi va artikulyatsion koordinatsiya yaxshilanadi.

Logoritmik mashg'ulotlar jarayonida umumiy motorika ham rivojlanadi. Ritmik yurish, sakrash, qo'l-oyoqlarni musiqaga mos harakatlantirish, tana muvozanatini saqlashga qaratilgan topshiriqlar bola organizmining motor rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi. Nutq bilan harakatning parallel uyg'unligi markaziy asab tizimida muhim neyropsixologik bog'lanishlarni shakllantiradi. Bu ayniqsa dizartriya yoki harakat koordinatsiyasi buzilgan bolalar uchun katta ahamiyatga ega.

Logoritmikaning yana bir muhim jihati fonematik eshituvni rivojlantirishdir. Masalan, musiqiy signallarni farqlash, tovush balandligi va davomiyligini ajratish, nutq ritmini his qilish kabi mashqlar fonematik idrokning shakllanishiga xizmat qiladi. Natijada bola tovushlarni aniq farqlay boshlaydi, talaffuzdagi kamchiliklarni o'zi sezishi va to'g'rilashga intilishi kuchayadi.

Inklyuziv ta'lim sharoitida logoritmik mashg'ulotlar guruh va individual ko'rinishda olib borilishi mumkin. Guruh shakli o'quvchilar o'rtasidagi ijtimoiy muloqotni kengaytiradi, jamoa bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi, ijtimoiy-emotsional rivojlanishni qo'llab-quvvatlaydi. Individual mashg'ulotlar esa nutq nuqsonining darajasi, bolaning psixofiziologik holati va rivojlanish sur'atini hisobga olgan holda moslashtiriladi. Har ikki holatda ham mashqlar o'yin, raqs va musiqiy faoliyat bilan uyg'un tashkil etilganda yuqori natija beradi.

Bundan tashqari, logoritmik mashqlar psixologik relaksatsiya, stressni kamaytirish va emotsional muvozanatni tiklashda ham samarali vosita hisoblanadi. Harakat va musiqaning uyg'unligi ijobiy his-tuyg'ular uyg'otadi, bolalarda o'ziga ishonchni oshiradi va nutqiy faollikning ortishiga olib keladi. Shu sababli logoritmika faqat logopedik muolaja emas, balki keng qamrovli pedagogik va psixologik ta'sir ko'rsatish imkoniga ega kompleks metod sanaladi.

Xulosa

Logoritmik mashqlar nutq apparati mushaklari faoliyatini mustahkamlash, artikulyatsiya jarayonini takomillashtirish va nutqning funksional rivojlanishini qo'llab-quvvatlashda muhim o'rin tutadi. Ushbu mashqlar musiqiy-ritmik harakatlar yordamida nafaqat nutq mexanizmlarini, balki bolaning umumiy motorika, koordinatsiya, fonematik eshituv va psixologik-emotsional holatini ham rivojlantiradi. Tadqiqot natijalari logoritmikaning tizimli qo'llanilishi bolalarda nutqning ravonligi va aniqligini sezilarli darajada oshirishini ko'rsatadi. Ayniqsa, nutq buzilishlariga ega bo'lgan bolalar bilan olib boriladigan inklyuziv ta'lim jarayonida logoritmik mashg'ulotlar koreksion-pedagogik yondashuvning samarali tarkibiy qismi sifatida o'zini oqlaydi.

Mashg'ulotlarni bolaning yosh va individualligiga, nutq nuqsonlarining turiga hamda rivojlanish sur'atiga mos tarzda rejalashtirish pedagog va logopedlardan yuqori darajadagi kasbiy mahoratni talab qiladi. Ushbu jarayonda o'yin, musiqiy faoliyat va harakatlar uyg'unligi asosida mashqlarni tashkil etish o'quvchilarda ijobiy motivatsiya yaratib, kommunikativ faolligini oshiradi. Shuningdek, logoritmik mashqlar ijtimoiy moslashuvni kuchaytiradi, bolani

tengdoshlari bilan muloqotga jalb etadi va o‘zini jamiyatning to‘laqonli a‘zosi sifatida his etishiga yordam beradi.

Shu asosda aytish mumkinki, logoritmika nutq korreksiyasi tizimida dolzarb yo‘nalish bo‘lib, uni pedagogik amaliyotga keng joriy etish nutq rivojlanishida nuqsonlarga ega bo‘lgan bolalarning ta‘lim-tarbiya jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘taradi. Kelgusida logoritmik mashqlarni uslubiy jihatdan boyitish, zamonaviy texnologiyalar bilan integratsiyalash va pedagog kadrlar malakasini oshirish ushbu yo‘nalish samaradorligini yanada kuchaytiradi. Logoritmikaning ilmiy asoslangan metodik yondashuvga aylanishi inklyuziv ta‘limning sifat ko‘rsatkichlarini yaxshilashga sezilarli hissa qo‘shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Qosimova M., Logoritmik mashg‘ulotlarning nutq rivojlanishidagi o‘rni. Toshkent, 2021.
2. Xolmatova S., Nutq buzilishlarini korreksiyalash metodlari. Pedagogika nashriyoti, 2020.
3. Karimova D., Maxsus pedagogika asoslari. Ilm Ziyo, 2019.
4. Raximova N., Inklyuziv ta‘lim va logopedik amaliyot. Ta‘lim taraqqiyoti jurnali, 2022.
5. Yusupova G., Maktabgacha yoshdagi bolalarda artikulyatsion motorikani rivojlantirish. Metodik qo‘llanma, 2023.